

Enseñar Derecho

¿Puede servirnos la experiencia
de Estados Unidos?

Autora:
Soledad Atienza Becerril

Prefacio de José Pedro Pérez-Llorca
Prólogo de James Moliterno

INCLUYE LIBRO
ELECTRÓNICO
**THOMSON REUTERS
PROVIEW™**

Colección IE Law School

Pérez-Llorca

THOMSON REUTERS
ARANZADI